

ISSN 0374—9959

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

Новосибирский ордена Трудового Красного Знамени
медицинский институт

**ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ
И ТЕРМИНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ И КЛИНИКЕ**

Сборник научных трудов

Новосибирск 1988

УДК 616-036, 882-081-036-092,9

Всесторонняя научная разработка и изучение клиники, патогенеза и лечения экстремальных и терминальных состояний представляет для современной медицины важное значение. В сборнике публикуются в основном работы сотрудников Целноградского государственного медицинского института.

Публикуемые материалы представляют интерес для патофизиологов, биохимиков и клиницистов всех специальностей, интересующихся проблемами экстремальных и терминальных состояний.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Отв. редактор — проф. **В. Г. Корпачев.**

Зам. отв. редактора — проф. **Л. З. Тель.**

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Проф. **М. И. Лосева**, доц. **М. И. Назаров**, проф. **Г. С. Якобсон**, доц. **Е. Д. Даленов**, к. м. н. **С. П. Лысенков** (ответственный секретарь), доц. **И. Д. Рачинский**, тех. секретари — ст. преподаватель **А. М. Шляпова**, преподаватель **М. В. Николаева.**

Таким образом, применение активного дренирования раны с непрерывным промыванием растворами антисептиков, с последующим озвучиванием краев раны и паравerteбральной области среднечастотным ультразвуковым аппаратом УЗТ-101Ф у больных с эвентрацией в гнойную рану, способствует быстрому стиханию острых воспалительных явлений, стимулирует репаративные процессы, своевременно восстанавливает моторно-эвакуаторную функцию кишечника, тем самым предупреждает развитие реэвентрации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кузин М. И., Костюченко Б. М. Раны и раневая инфекция. — М.: Медицина, 1981. — 688 с.
2. Лабутина В. С. К вопросу об эвентрациях//Вопросы неотложной хирургии и травматологии: Тез. докл. по материалам II конференции хирургов и травматологов Кузбасса. — Кемерово, 1970. — С. 197—198.
3. Родионов В. В., Кузьмин Н. В., Дудник В. С., Плюсник Б. И. Послеоперационные эвентрации//Хирургия. — 1979. — № 10. — С. 84—88.
4. Савельев В. С., Савчук Б. Д. Хирургическая тактика при эвентрации//Хирургия. — 1976. — № 3. — С. 121—125.
5. Тоскин К. Д., Жебровский В. В. Лечение эвентраций//Вестник хирургии. — 1980. — № 3. — С. 117—122.
6. Хнох Л. И., Фельдштинер И. Х. Эвентрация после лапаротомий//Вестник хирургии. — 1971. — № 7. — С. 95—98.
7. Шотт А. В., Клищевич В. Ю., Стрижевский В. Б., Шевчук А. П. Лечение эвентраций, вызванных обширным нагноением операционной раны//Здравоохранение Белоруссии. — 1978. — № 8. — С. 68—72.
8. König A., Grashoff H. Über Ursachen und Behandlung der Wundruptur.//Lbl. Chir. — 1977. — В. 102. — № 20. — S. 1228—1234.

МНОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОНИКАЮЩИЕ РАНЕНИЯ ГРУДИ

О. Г. Цой, Г. Г. Гулиев, А. Б. Фурсов

г. Целиноград

Множественные проникающие ранения груди составляют, по данным разных авторов, от 11,1% до 28% всех проникающих ранений груди и относятся к категории весьма опасных для жизни [1].

В хирургическом отделении БСМП г. Целинограда с 1981 по 1985 годы находилось на лечении 24 больных с проникающими ранениями груди. Из них у 10 ранения были множественными — от 2-х до 15. Причем в 4-х случаях ранения были грудо-брюшные, в 3-х сочетались с проникающими ранениями живота. У одного больного множественные проникающие ранения груди не сочетались с повреждением внутригрудных органов. У остальных (9) в различных сочетаниях имелись одиночные или множественные ранения органов груди (легкое — 3, диафрагма — 3, сердце — 4, крупные со-

суды — 2) и живота (печень — 3, желудок — 1, кишечник — 1, селезенка — 1, аорта — 1). Все 10 больных были доставлены в состоянии шока (I степени — 1, II степени — 2, III степени — 4, IV степени — 3). Девяти больным, доставленным бригадами скорой медицинской помощи, первая помощь была оказана в полном объеме: противошоковые мероприятия, коррекция кровопотери и острых расстройств сердечной деятельности, дыхания. Один пострадавший был доставлен попутным транспортом и получил первую помощь только в стационаре.

Только в одном случае была применена выжидательно-паллиативная тактика: обработка и глухой шов наружных ран, дренирование плевральной полости. В остальных девяти случаях экстренно было начато оперативное вмешательство. При этом в 6 случаях произведена торакотомия, в 1 случае — лапаратомия и в 2-х — одновременно торако- и лапаратомия.

В связи с особой тяжестью ранений большинство противошоковых мероприятий проводили (или продолжали, если они были начаты ранее) уже на операционном столе, т. е. они становились частью оперативного вмешательства. Такая активно-радикальная тактика даже в случаях, осложненных тяжелым шоком, вполне оправдана. Приводим одно из наблюдений.

Больной С., 29 лет, доставлен через 40—50 мин. после множественных ранений груди, живота, лица, шеи, конечностей. Противошоковой бригадой скорой медицинской помощи поставлен катетер в подключичную вену и перелито 700 мл полиглюкина, на раны груди наложены герметические повязки.

Состояние крайне тяжелое. Сознание спутанное, резкая бледность кожных покровов, дыхание поверхностное, пульс 104—108 ударов в минуту, АД — 80/40 мм рт. ст. На теле больного 32 колото-резаные раны. Из них только на передней, боковой и задней поверхностях груди — 15, на передней брюшной стенке — 7. Все ранения проникающие. В приемном покое больному внутривенно струйно перелито еще 500 мл полиглюкина.

Сразу же взят в операционную. При пункции правой плевральной полости крови не получено, откачано до 60 см³ воздуха. Под эндотрахеальным наркозом произведена левосторонняя торакотомия. Из плевральной полости собрано 1,0 л крови, которая сразу же перелита. При осмотре выявлено 5 ранений левого легкого. Раны ушиты, грудная полость дренирована и ушита.

Срединная лапаратомия. Обнаружено около 1,5 л крови. Массивное внутрибрюшное кровотечение обусловлено повреждением селезенки. Произведена спленэктомия. Других повреждений органов брюшной полости не обнаружено.

Операция сопровождалась внутривенным (в две вены) переливанием крови и кровезаменителей: 2,5 л донорской крови; 1,0 л аутокрови из плевральной полости; 800 мл полиглюкина; 750 мл

сухой плазмы; 800 мл физиологического раствора; 800 мл раствора Рингера. Для предупреждения синдрома массивных трансфузий вводился гипертонический раствор хлористого кальция.

Послеоперационный период без осложнений. Выздоровление.

Описанный случай интересен тем, что при таком большом количестве проникающих ран ранений внутренних органов было относительно немного. Тогда как нередко одно проникающее ранение сочетается с множественными повреждениями органов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Вагнер Е. А. Проникающие ранения груди. — М.: Медицина, 1975, — 178 с.

ФИБРОНЕКТИН В ПРОГНОЗЕ ТЕЧЕНИЯ И ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ ОСТРЫХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ПАНКРЕАТИТОВ

В. П. Григоровский, Н. А. Федоров, Т. Ю. Коршунова

г. Целиноград

В последние годы внимание исследователей, занимающихся вопросами хирургического сепсиса, привлек белок фибронектин (ФН), находящийся в составе плазмы крови в растворимой форме и экстрацеллюлярном матриксе соединительной ткани в нерастворимом состоянии.

Участие ФН в процессе детоксикации и репарации обусловлено опсонической активностью в реакции фагоцитоза, адгезии клеток и рядом других биологических свойств. Известно, что больные с концентрацией ФН ниже 50% имеют более высокую смертность, чем больные с нормальным уровнем этого белка.

Высокая летальность при деструктивных формах острого панкреатита обусловлена быстрым развитием тяжелой ферментной токсемии и присоединением гнойно-септических осложнений, трудно поддающихся терапевтической коррекции.

Отсутствие публикаций о возможной роли ФН при острых послеоперационных панкреатитах как в прогностическом плане исхода заболевания, так и детоксикации организма при панкреатогенном сепсисе определило цель наших исследований.

Исследования выполнены на 70 белых беспородных крысах массой до 200 гр. Острый экспериментальный панкреатит (ОЭП) моделировался путем перевязки общего желчного протока у места впадения в 12-перстную кишку с одновременной стимуляцией экзо-